

O'ZBEKISTONDA GENDER TENGLIKKA ERISHISH YO'LIDAGI ISLOHOTLAR

¹Kasimova Nargiza Dilmuratovna, ²Adhamov Shohjahon Abdullajon o'g'li

¹Andijon davlat chet tillari instituti Ijtimoiy-gumanitar fanlar,
pedagogika va psixologiya kafedrası dotsenti, ps.f.n.

²Andijon davlat tibbiyot instituti Pediatriya fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10659237>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda gender tenglikka erishish yo'lida izchil olib borilayotgan islohotlar, bu borada erishilgan yutuqlar, gender tenglikni ta'minlashning ustuvor tamoyillari haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: gender tenglik, islohotlar, xotin-qizlar, ilm-fan, gender tenglik tamoyillari.

Аннотация. В данной статье описаны реформы, последовательно проводимые для достижения гендерного равенства в нашей стране, достижения в этом направлении и приоритетные принципы обеспечения гендерного равенства.

Ключевые слова. гендерное равенство, реформы, женщины, наука, принципы гендерного равенства.

Abstract. This article describes the reforms that are consistently being carried out to achieve gender equality in our country, the achievements in this regard, and the priority principles of ensuring gender equality.

Keywords: gender equality, reforms, women, science, principles of gender equality.

Barchaga ma'lumki, yil sayin jamiyatning barcha sohalarida xotin-qizlarning mavqeyi yanada mustahkamlanib bormoqda. Muhtram yurtboshimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan xotin-qizlarning faolligini yanada oshirish, ularning mavqeyini yanada yuksaltirish, huquqlarini har tomonlama himoyalash, jamiyatda o'zining munosib o'rniga ega bo'lishi uchun zarur ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy shart sharoitlarni yaratish masalasiga doimiy e'tibor berib kelinmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2021-yil 28-maydagi SQ-297-IV sonli "2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida" qarori doirasida O'zbekiston Respublikasida 2030-yilga qadar gender tenglikka erishish strategiyasini ishlab chiqilganligi ham buning yorqin ifodasidir.

Bugungi kunda xotin qizlarning salmoqli qismi davlat tashkilotlarida, ta'lim, fan, madaniyat, ishlab chiqarishning turli sohalarida samarali faoliyat olib bormoqda. Birgina bu emas mamlakatimizda ijtimoiy himoyaga muhtoj xotin-qizlarni qo'llab quvvatlashning tizimli asosi ishlab chiqildi va "Ayollar daftari" nomli tizim yaratildi.

Respublikamizda 2022-2026-yillarda xotin-qizlarning mamalakat iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy hayotining barcha jabhalarida faolligini oshirish bo'yicha Milliy dastur yaratilganligi va bu dasturda qator istiqbolli say-harakatlarni amalga oshirish belgilanganligi ham xotin-qizlarga bo'lgan e'tiborning yorqin ifodasidir.

Ma'lumki, bugungi davrda jamiyatimizda eng ko'p muhokama qilinayotgan masalalardan biri bu- gender tenglik masalasidir. Gender tenglik tushunchasi jamiyat hayoti va faoliyatining barcha sohalarida, shu jumladan siyosat, iqtisodiyot, huquq, madaniyat,

ta'lim, ilm-fan va sport munosabatlarida xotin-qizlar va erkaklarning huquq hamda imkoniyatlari tengligini anglatadi.

Gender tenglikni ta'minlashning asosiy tamoyillari sifatida quyidagilar e'tirof etiladi:

1. Qonuniylik.
2. Demokratiya.
3. Jins bo'yicha kamsitilishga yo'l qo'ymaslik.
4. Ochiqlik va oshkoralik.

Aytish joiz, mamlakatimizda gender tenglikni ta'minlash va ayollar huquqi, imkoniyatlarini oshirish masalasida xotin-qizlarga ta'lim olish, kasbiy tayyorlanish, mehnat uchun rag'batlantirish va xizmat yuzasidan ko'tarilishda teng huquqiy imkoniyatlar mavjud.

So'nggi yillarda mamlakatimizda xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar yaratish, jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda ularning to'laqonli ishtirok etishini ta'minlash, ijtimoiy-iqtisodiy va huquqiy jihatdan qo'llab quvvatlash, shuningdek tazyiq va zo'ravonliklardan himoya qilishga qaratilgan keng ko'lamlı islohotlar izchil amalga oshirilmoqda.

Ta'kidlab aytish joizki, mamlakatimiz parlamentida xotin-qizlar soni Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tomonidan belgilangan tavsiyalarga mos darajaga yetib 32 foizni tashkil etganligi, bundan tashqari xotin-qizlarning boshqaruv lavozimlaridagi ulushi 25 foizga, siyosiy partiyalarda 44 foizga, oliy ta'lim tizimida esa 41 foizga yetganligi va bu raqamlarni yil sayin oshib borayotganligi quvonarlidir.

Bundan tashqari, respublikamiz ayollar parlamentga rahbarlik qiladigan va hukumat tarkibiga kiradigan davlatlar ro'yxatiga kiritilgan. Qayd etish kerakki, xorijlik hamkorlar Senat Raisi Tanzila Norboyeva rahbarlik qilayotgan Gender tenglikni ta'minlash masalalari bo'yicha komissiya faoliyatini yuqori baholamoqda. Albatta, bu yutuqlar yurtimizda inson manfaatlarini muhofazalash, ochiq fuqarolik jamiyati, demokratik davlat barpo etish yo'lida amalga oshirilayotgan ezgu ishlarning o'ziga xos natijasidir.

Aytish kerakki, so'nggi yillarda dunyoning ko'pgina mamlakatlari, shu jumladan, O'zbekistonda ham gender tenglik masalalarida muayyan natijalarga erishilmoqda. Shunga qaramay, dunyo miqyosida ba'zan ayollarning ish topishi, o'z biznesini ochishi va iqtisodiy qarorlar qabul qilishi biroz qiyinroq kechishi holatlari ham uchrab turibdi. Bu esa nafaqat ularning oilalari, balki mamlakat iqtisodiyoti uchun ham salbiy oqibatlariga olib keladi.

Albatta, gender tenglik mavzusiga turli nuqtayi nazardan qarash mumkin. Garchi biz hozir butun dunyo uchun dolzarb bo'lib turgan iqtisodiy yondashuvdan boshlagan bo'lsak-da, bu masalaning jamiyat uchun hayotiy muhim tomonlari juda ko'p. Shu jihatdan Oliy Majlis Senatining yaqinda bo'lib o'tgan o'n beshinchi yalpi majlisida ma'qullangan 2030-yilga qadar O'zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasi, avvalo, mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy farovonligi va ravnaqi tomon qo'yilgan muhim qadam bo'ldi.

Shunisi e'tiborliki, O'zbekistonda ma'qullangan Gender tenglikka erishish strategiyasi aynan parlament tashabbusi bilan ishlab chiqilgan va qabul qilingan birinchi normativ-huquqiy hujjatdir. Bu esa mamlakatimizda xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishga aynan qonun chiqaruvchi hokimiyat darajasida, qonunlar ijrosini nazorat qiluvchi institut miqyosida alohida e'tibor qaratilayotganidan, bu yo'nalishda so'nggi yillarda olib borilayotgan islohotlar real voqelikni o'zgartirayotganidan dalolatdir.

Hujjatda gender tenglikni ta'minlashning asosiy tamoyillari sifatida qonuniylik, demokratiya, ochiqlik va oshkoralik sanab o'tilgan. Shu bilan birga, hujjatning asl mohiyati

shundaki, unda belgilangan muddatgacha gender tenglikka erishish uchun qanday yo‘nalishda ishlash va qanday maqsadlarga erishish lozimligi aniq belgilab berilgan. Bu juda muhim. Zero, Prezidentimiz ta‘biri bilan aytganda, hozirgi kunda har bir xotin-qiz demokratik jarayonlarning kuzatuvchisi emas, balki faol va tashabbuskor ishtirokchisidir.

Shu bilan birga so‘nngi uch yilda mamlaktimizda fan doktori (DSc) ilmiy darajasida tasdiqlanganlarning 32 foizini, falasafa doktori (PhD) ilmiy darajasida tasdiqlanganlarning 37 foizini xotin-qizlar tashkil etishi jamiyatimizda gender tenglikning har bir sohada mustahkam o‘ringa ega bo‘lib borayotganligini yaqqol aks ettiradi.

Bundan tashqari, respublikamizda muhtaram yurtboshimiz Sh.M.Miziyoyevning tashabbuslari bilan oliy ta‘limning magistratura bosqichida tahsil olayotgan xotin-qizlar uchun to‘lov kontrakt summalarini davlat tomonidan qoplab berilishi, ta‘limning bakalavriat bosqichiga kirishda ijtimoiy himoyaga muhtoj bo‘lgan iqtidorli xotin-qizlar uchun alohida kvotalarning ajratilishi ham oliy ta‘lim sohasida gender tenglikni yanada yuksaltirishga xizmat qilayotganligi quvonarli holatdir.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatining 2021-yil 28-maydagi SQ-297-IV sonli “2030-yilga qadar O‘zbekiston Respublikasida gender tenglikka erishish strategiyasini tasdiqlash haqida” qarori.
2. Sirojiddinova I.M., Axliddinova M.M., Soliyeva X.T. Gender tenglikni ta‘minlashning ba‘zi masalalari. “XXI asr ilm-fani va ta‘lim sohasida ayollar: yutuqlar va muammolar” ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, Andijon-2023, 492-494-b.
3. Jaloliddinova M.A. O‘zbekistonda ayollar ilm fani va rivoji. “XXI asr ilm-fani va ta‘lim sohasida ayollar: yutuqlar va muammolar” ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, Andijon-2023, 501-502-b.
4. Xodjimammedova M.M., Karimova Sh. Rivojlangan texnika asrida ayollarning roli va mavqei. “XXI asr ilm-fani va ta‘lim sohasida ayollar: yutuqlar va muammolar” ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, Andijon-2023, 503-504-b.
5. <https://yuz.uz>
6. <https://lex.uz>